

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОНСТРУИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОДЕЖДЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Доцент Г.Д.Ульканбаева

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Н.А.Садикова

1-Политехникум, преподаватель

Магистр М.Ю.Юлдашева

Докторант Д.Абдужабборова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Maqolada turli maqsadlarga mo'ljallangan kiyimlarni ishlab chiqishda energiya tejovchi uskunalar va texnologiyalardan foydalanish dolzarbligi ko'rib chiqilgan bo'lib, kiyimlarni konstruksiyalashda va chiqitlarni kamaytirishda innovasion yondashuv muhimligi aytib o'tilgan.

В статье рассмотрена актуальность использования энергосберегающего оборудования и технологий при разработке одежды различного назначения, отмечена важность инновационного подхода в конструировании одежды и сокращении отходов.

The article shows the relevance of using energy-saving equipment and technologies in the development of clothing for various purposes, and emphasizes the importance of an innovative approach to clothing design and waste reduction.

Ключевые слова: энергосберегающая технология, производство, инновация, модернизация, конструкция, стиль Zero Waste Fashion, индустрия моды.

Развитие индустрии и использование в производстве энергосберегающих технологий и оборудования для удовлетворения потребностей населения в одежде - одна из лидирующих позиций в мире. В последние годы значительно возросли требования к одежде различного назначения со стороны потребителей. Динамика спроса на одежду коррелируется с темпами роста населения стран. Рост производственного имиджа требует увеличения инвестиций в производство одежды, реализации экономических программ, направленных на развитие этого сектора. В связи с этим использование энергосберегающего оборудования и технологии актуально при разработке одежды различного назначения с улучшенными защитными свойствами [1].

В мировой практике проводятся научно-исследовательские работы с применением современных научно-технических достижений, направленных на модернизацию оборудования и технологий предприятий текстильной и легкой промышленности и их широкое применение в производственных процессах, разработку научных основ технологий. В связи с этим, в частности, все большее внимание уделяется разработке научных основ производства одежды, определению оптимальных показателей параметров, влияющих на одежду в процессе эксплуатации, расширению ассортимента конкурентоспособной продукции, развитию научных разработок в области эффективного использования местного сырья, обеспечению эксплуатационной надежности и снижению расхода сырья, внедрению ресурсосберегающих инновационных технологий в производство.

Значительный интерес в теории формирования ассортимента одежды имеет задача по созданию фирменного стиля предприятия-потребителя и имиджа компании [2].

По некоторым оценкам, индустрия моды производит 100 миллиардов единиц одежды в год, что почти на 40% больше, чем можно купить и носить. Но и эта цифра, возможно, устарела. Мир производит больше одежды, чем необходимо для удовлетворения реальных потребностей. Почти 60 процентов производимой на планете одежды брошено за несколько лет - а также многие потребители выбрасывают качественные вещи из-за того, что они "вышли из моды"[3]

Выброшенная одежда способствует значительному увеличению количества свалок: только в США ежегодно на свалку отправляется 10,5 миллиона тонн бытовых текстильных отходов. Промышленность моды отвечает за 20% мировых сточных вод и 10% выбросов углекислого газа (больше, чем международные авиаперевозки).

По данным Фонда Эллен Макартур, который занимается вопросами устойчивого развития, с 2000 по 2020 г. количество производимой одежды увеличилось в 2,5 раза, а время, необходимое для отправки одежды на мусорный полигон, сократилось до 36-40 %. Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, крупные бренды разрабатывают собственные программы утилизации изношенной одежды.

Устойчивая мода в стиле Zero Waste Fashion («ноль отходов») – это процесс создания и потребления одежды в соответствии с гармонией трех важных факторов: этичного использования человеческих ресурсов на производстве, сохранения окружающей среды и поддержания экономического баланса (Рисунок 1).

Технология производства одежды с нулевыми отходами предполагает минимизацию или полное исключение текстильных обрезков. Это достигается с помощью методов, таких как конструирование деталей одежды как «пазлов», чтобы они плотно прилегали друг к другу с минимальными остатками, или путем альтернативных подходов к раскрою, чтобы использовать весь материал.

Рисунок-1. Раскрой изделия с нулевым отходом

Таким образом, еще одним важным направлением в развитии индустрии моды в стиле Zero Waste Fashion является приближение качества, стоимости и удобства одежды, изготовленной из экоматериалов [4].

Устойчивая мода в стиле Zero Waste Fashion основана на сокращении или отсутствии текстильных отходов при производстве одежды, и является частью более широкой концепции sustainable fashion (устойчивой моды). Сокращение отходов в данном случае может осуществляться в двух направлениях: во время изготовления одежды – до ее использования, и после использования одежды, производя новую продукцию, в том числе вещи и аксессуары, из оставшегося сырья.

Примерно 15% текстиля, используемого при пошиве одежды превращается в отходы или выпадает ткани еще на стадии раскройки. Когда текстиль расходуется впустую, тоже самое происходит и с ресурсами, инвестированными в его производство - как природными, так и трудовыми. Крайне важно решить эту проблему путем максимального использования текстильных материалов и минимизации потерь. Применение техники безотходного дизайна zero waste снижает производство текстильных отходов, а самое важное - количество потребляемых природных ресурсов. Существуют различные способы создания изделия методом zero waste. Основная задача состоит в том, чтобы свести количество отходов к нулю. Полноценной замены натуральным материалам пока не существует, но мир моды учится перерабатывать и переупаковывать старую одежду. С другой стороны, активно ведется поиск новых материалов для производства одежды.

Список использованной литературы:

1. Руднева С.С., Лунина Е.В. Модульный метод в художественном моделировании конструкций одежды из повторяющихся унифицированных деталей/ Научный журнал «Костюмология». 2021. — № 6 — С. 88–98.
2. Захитжанов О., Мансурова М.А., Ульканбаева Г.Д. Исследование опасных и вредных производственных факторов для формирования требований к рациональной конструкции спецодежды для строителей. Республиканская научно-практическая конференция. ТИТЛП-2020.
3. Hanif M. et al. "Cooling garments and phase change materials in extreme environments", Journal of Textile Engineering, 2020.
4. Гордеева Т.А., Самсонова В.В., Дубоносова Е.А. Инновационные стартапы мировых брендов одежды из экоматериалов и переработанного пластика в стиле «Zero waste fashion». Научно-практический журнал. 2023. Zhang L. (2022). Adaptive Clothing for Urban Lifestyle. Textile Innovations, Vol. 12.